

Oxana DRAGUȚA

coordonator de proiect, Centrul Educațional
PRO DIDACTICA

Performanța remarcabilă a țărilor Asiei de Est în PISA și filozofia confucianistă

CZU 37.01:1/14 | doi.org

Rezumat: Articolul prezintă o scurtă introducere în confucianism, un sistem etic și filozofic care a influențat cultura țărilor din Asia de Est, inclusiv educația și sistemele politice. Acesta continuă să rămâne relevant în fața provocărilor lumii moderne.

Cuvinte-cheie: confucianism, sistem etic și filozofic,

învățare pe tot parcursul vieții.

Abstract: This article presents a brief introduction into Confucianism, an ethical and philosophical system that have influenced the culture, including the education and political system of East Asian countries. It continues to be relevant for the challenges of the modern world.

Keywords: Confucianism, ethical and philosophical system, lifelong learning.

De la lansarea evaluărilor internaționale PISA și TIMSS, țările Asiei de Est se poziționează în fruntea clasamentului la fiecare ediție. Dacă alte țări și-au schimbat poziția pe parcursul anilor, cele din Asia de Sud-Est – Singapore, Taiwan, Coreea de Sud și Japonia – continuă să domine locurile de frunte, iar decalajul dintre acestea și restul participantelor se adâncește [7].

De ce obțin asemenea rezultate? Argumentul cel mai frecvent invocat vizează cultura și mentalitatea acestor popoare, încrederea în potențialul majorității elevilor, respectul pentru profesia de cadru didactic, competiția acerbă pentru un post de profesor, perioade lungi de formare profesională și dezvoltare extensivă.

Sistemele educaționale din lumea întreagă caută soluții în vederea pregătirii tinerilor pentru un viitor cert, o economie dinamică și tehnologie digitală. Asupra unui lucru se pare că toți s-au pus de acord. Competența de a învăța să înveți, atitudinea și alte calități de caracter vor ajuta tinerii să facă față provocărilor într-o lume în continuă schimbare.

Sistemul de gândire confucianist, un pilon care stă la baza culturii orientale, poate fi inspirațional în acest sens. Confucianismul este un sistem etic și filozofic care a influențat profund cultura societății chineze pe parcursul a peste două milenii. Mai mult, acesta pretinde a fi filozofia învățării pe tot parcursul vieții [8]: conform învățăturilor sale, o persoană poate deveni împlinită (full person) [3] doar prin învățare și prin cultivare a sinelui de-a lungul întregii vieți.

Confucianismul a influențat profund viața socială,

culturală, economică a Chinei și a țărilor din Asia de Est, continuând și azi să fie la baza unei impresionante creșteri economice a celor patru "tigri asiatici" (Hong Kong, Singapore, Coreea de Sud și Taiwan). De asemenea, el a stat la baza standardelor morale în educarea și instruirea celor ce aspiră la posturi publice.

Confucianismul este o tradiție vie și astăzi. Vitalitatea acestuia se datorează nu numai relevanței sale continue în societățile Asiei de Est, ci și aportului pe care îl are în confruntarea provocărilor actuale. Una dintre provocări este fenomenul corupției. Înțelegem cu toții că este nevoie să schimbăm ceva ca să educăm tineri cu spirit de integritate, responsabilitate, care să își cunoască drepturile, dar și să aibă simțul datoriei față de alții și de societate. Sistemul de gândire confucianist și sistemele de educație din țările menționate ne pot oferi exemple de urmat. Dar cea mai importantă concluzie pe care o putem prelua este că un fundament construit pe principii bune și corecte dă roade secole, milenii. Putem "înălța" generații de tineri care să contribuie la edificarea unei societăți integre și prospere doar pe piloni și principii bine fixate.

CONFUCIANISMUL

Confucianismul este un sistem etic și filozofic bazat în principal pe învățăturile și conceptele lui Confucius (551-479 î.e.n.), numit "învățătorul tuturor învățătorilor din China". Deși a susținut că nu este autorul, ci moștenitorul și transmițătorul cunoștințelor înțelepților antici, acesta este cunoscut ca părintele celui mai dominant sistem de gândire din Asia de Est, care

numără peste două mii de ani. Țările din Asia de Est, inclusiv China, Coreea, Vietnam, Taiwan, Singapore și Japonia, sunt influențate de confucianism și împărtășesc elemente culturale și patrimoniu filozofic comune [4].

Cel mai cunoscut text al confucianismului sunt *Analectele*, o compilație de 20 de capitole, în care sunt înregistrate preceptele, discursurile lui Confucius, aforismele și dialogurile sale cu discipolii. Cartea a fost scrisă de către elevii săi, după moartea acestuia. În *Analecte*, Confucius pune în discuție conceptul de *bunăvoință* și oferă liniile directoare pentru cultivarea caracterului moral, pentru conduita în relațiile umane, pentru administrarea chestiunilor familiale și guvernarea afacerilor de stat. Acestea accentuează principiul excelenței etice și scopul cultivării sinelui în încercarea constantă de devenire a *Junzi confucianist* – un exemplu de perfecțiune morală, ale cărui virtuți sunt inteligența, curajul și buna intenție.

Analectele este una dintre așa-numitele *Patru Cărți* ale confucianismului, împreună cu *Marea Învățătură*, *Doctrina Căii de Mijloc* și *Lucrările lui Mencius*. Acestea au constituit baza educației confucianiste încă din secolul al XIV-lea până la începutul secolului al XX-lea, iar pe durata dinastiilor Ming și Qing (sec. XIV-XX) au încorporat conținutul curriculumului de bază pentru examenul de încadrare în serviciul public.

În viziunea lui Confucius, lumea ideală este o lume fără conflicte și plină de armonie. Pentru a realiza acest deziderat, filozoful aspira să reformeze societatea prin crearea unui guvern virtuos și a unei societăți care ar fi condusă de oameni cu standarde morale înalte. Astfel, Confucius și-a pregătit discipolii să fie *Junzi* (persoane cu moralitate, profunde, superioare, cu virtute). Spre deosebire de *Xiaoren* (persoane inferioare, înguste la minte), având dorințe materiale, egoiste. *Junzi* are grijă să își cultive propriul său eu prin *Jen* (bunătațe), *Yi* (justiție sau dreptate), *Li* (decentă), *Chih* (înțelepciune) și *Xin* (credință, loialitate), trăsături care îi permit unui om să fie o persoană desăvârșită [9].

Marea Învățătură ocupă un loc aparte în filozofia confucianistă. Titlul vorbește de la sine, sugerând o educație de nivel mai înalt, nobilă, în scopul devenirii *Junzi confucianist*, al atingerii excelenței etice, care se deosebește de cunoașterea inconsecventă din punct de vedere etic. Termenul *Daxue* în chineză semnifică universitate, ca și în japoneză, coreeană și vietnameză. Capitolul introductiv al operei îi aparține lui Confucius, iar celelalte îi sunt atribuite lui Zhu Xi, unul dintre cunoscuții săi discipoli, care a explicat și promovat principiile *Li* și *Qi*. Aceste principii ajută la înțelegerea practică a semnificațiilor abstracte de perfecțiune morală. În renumitele sale comentarii, Zhu Xi prezintă o abordare sistemică în cultivarea sinelui. *Daxue* constituie adevăratul scop al învățării, urmând să faciliteze mo-

delarea unui caracter virtuos, renașterea oamenilor și instaurarea păcii, a binelui suprem. Renașterea în sensul schimbării oamenilor, al eradicării corupției și al creării condițiilor necesare pentru a deveni integri. Prin urmare, obiectivul învățării se extinde de la cultivarea sinelui, practică etică orientată către sine, la ghidarea oamenilor către bine. *Marea Învățătură* descrie opt pași în acest sens, obiectivul general fiind asigurarea păcii în lume, prin instaurarea acesteia în fiecare stat [10].

Pentru a stabili ordinea în stat, trebuie să fie asigurată armonia în familie. Iar pentru a realiza acest lucru, trebuie să ne dedicăm cultivării sinelui, adică să încercăm să devenim un *Junzi*. Însă cum poate fi cultivat sinele? Următorii patru pași abordează în mod direct autocultivarea confucianistă. Pentru a te aduce la condiție etică, conform *Marii Învățăături*, trebuie să îți faci ordine în gânduri și în inimă, adică trebuie să fii sincer în gânduri și în sentimente. Sinceritatea gândirii depinde de profunzimea cunoștințelor, iar aprofundarea cunoștințelor cere investigarea lucrurilor. În cele din urmă, investigarea sau examinarea lucrurilor și profunzimea cunoștințelor, ca rezultat, nu vizează acumularea de informații banale. Mai degrabă, ideea este că cercetarea lucrurilor ne-ar permite să înțelegem principiile care stau la baza acestora. Cunoașterea se extinde cu adevărat numai atunci când înțelegem principiul *Li*, care definește realitatea, care face lucrurile să fie așa cum sunt și oamenii să se comporte într-un mod sau altul. Cum ar trebui să funcționeze lucrurile și cum ar trebui să se comporte oamenii? Înțelegerea principiului *Li* al lucrurilor nu este doar o chestiune de dobândire a cunoștințelor despre lumea exterioară. Poate începe cu o înțelegere clară a naturii lucrurilor, a operațiilor *Qi*, a modului în care esența sau energiile *Qi* vitale constituie ființa tuturor obiectelor, a tuturor lucrurilor din lume. Dar adevărata cunoaștere se extinde în mod natural de la lumea etică externă la cea internă a minții, deoarece principiul *Li* se aplică în mod egal ambelor, după cum vedem în analizele lui Zhu Xi.

Cercetarea lucrurilor și extinderea cunoașterii ne-ar face să vedem cum pot fi distorsionate principiile și cum pot fi dictate gândurile, emoțiile și acțiunile de dorință. La fel de important, înțelegerea adevărată ne permite, de asemenea, să vedem că principiul bunătații este inerent naturii umane și că mintea sau inima au capacitatea de a se reforma și de "a face" bine. În acest sens, investigarea lucrurilor și extinderea cunoștințelor constituie începutul practicii etice. Cu o înțelegere clară a principiilor lucrurilor din viața de zi cu zi, inclusiv a celor care guvernează inima sau mintea umană, putem obține o sinceritate a gândurilor și sentimentelor, o inimă și o minte care rămân ferme în fața ispitelor și dorințelor. Dimpotrivă, dacă nu cercetăm și nu încercăm să înțelegem, dacă nu învățăm, dacă nu putem face

legături cauzale privind diversitatea lucrurilor sau comportamentele oamenilor și dacă nu știm cum ar trebui să se comporte, atunci nu ne putem ordona gândurile, sentimentele și acțiunile, și cu atât mai puțin pe cele ale altora. Dacă nu reușim să înțelegem de ce facem ceea ce facem, de ce facem atât de des ceea ce știm că nu ar trebui să facem, schimbarea etică nu este posibilă. Accentul pus pe învățare, pe profunzimea intelectuală și claritate este evident în filozofia neoconfucianistă a lui Zhu Xi. Cu o cunoaștere adevărată, cu sinceritate și o minte care nu este dominată de agitațiile neîncetate ale dorinței, principiul umanismului, corectitudinea, decența și înțelepciunea ar putea să ghideze gândirea, sentimentele, acțiunile și să producă un impact dincolo de sine asupra familiei și societății în ansamblu [10].

TEZELE DE BAZĂ ALE CONFUCIANISMULUI

Natura umană este bună la origine

Această ipoteză aparține lui Mencius (372-289 î.e.n.), unul dintre măștrii lui Confucius. Cu toate că alți adepți ai filozofiei sale susțin că ființa umană nu este nici bună, nici rea, viziunea lui Mencius privind natura umană coincide cu ideea de bază din tradiția clasică confucianistă și corespunde ideilor umaniste din occident, mai puțin celor ale lui Freud (natura umană este atât bună, cât și rea), cu teoria behavioristă (viziune mecanică). Umaniștii cred în latura bună înăscută a omului [4].

Totuși, în viziunea lui Mencius, bunătatea nu este o constantă pe durata vieții, deoarece chiar dacă oamenii se nasc buni, nu toți urmează virtuțile lui Confucius, nu își cultivă bunătatea (*Jen*), simțul dreptății (*Yi*, adevărul), prin urmare devin răi [4].

Sinele și autonomia

Confucianismul vede oamenii ca entități organice și conectate în rețele, în familie, comunitate și societate. Sinele este un tot întreg cu alții, dar nu izolat. Prin urmare, căutarea de sine este poziționarea în raport cu alții [6]. Astfel, din perspectiva valorilor morale și etice confucianiste, persoana este responsabilă și interdependentă moral de alții, în relațiile sale în familie, comunitate și societate. Acest lucru nu înseamnă că omul nu are libertatea de a-și alege cursul vieții, ci își planifică acest curs doar respectând contextul social mai larg. Doar în aceste condiții un om devine o persoană adevărată [5].

La polul opus, tradiția occidentală accentuează că indivizii sunt autonomi, raționali și conștienți, capabili să facă alegeri personale fără a ține cont de contextul social. Teoria individualistă eșuează în a explica relațiile complexe ale individului cu societatea. Din cauza accentului excesiv pe libertatea individuală, oamenii par să navigheze liber într-o societate bazată pe dorințele acestora, ignorând constrângerile structurale experimentate de indivizi în contexte lor sociale [4].

Autorealizarea și cultivarea sinelui

Pentru umaniști, autorealizarea este obiectivul central al dezvoltării potențialului uman. Ideea principală a lui Maslow este că motivația umană se bazează pe natura ierarhică a nevoilor omului și influențează educația adulților și educația în ansamblu. Această idee a fost criticată pentru accentul excesiv pe individualism. În timp ce Maslow evidențiază dorința umană de realizare a potențialului propriu, Confucius se referă la aspectul social și la dezvoltarea laturii morale și etice, ca un proces de autorealizare. În viziunea confucianismului, aceasta este semnificația devenirii unui om integru. În concordanță cu obiectivul de bază al confucianismului, omul se cultivă nu doar pentru a-și atinge potențialul și a deveni un om complet, ci și pentru a construi o societate armonioasă și pașnică. Acest aspect este omis în paradigma occidentală a educației adulților, care înclină spre orientarea culturală individualistă nord americană, recunoscută prin teoria lui Maslow, teoria personalității lui Rogers și modelul andragogic a lui Knowles [4].

Valorile și competențele cadrului curricular din Taiwan

Un exemplu de implementare a filozofiei confucianiste în practică este cadrul curricular din Taiwan [3], fundamentat pe filozofia educației holistice, pe centrarea pe elev, care începe să își exploreze sinele, după care face conexiuni cu mediul, inclusiv social și natural. Curriculumul de 9 ani (2000) s-a bazat pe cinci valori: atitudini umaniste, abilități de integrare (a teoriei cu viața reală, foarte necesară în cazul nostru), alfabetizare democratică, conștientizare locală și globală, abilitatea de a învăța să înveți, clasificate în trei categorii: *sine*, *societate* și *natură*. Cadrul curricular mai recent (2014), de 12 ani, are drept temelie trei valori: *spontaneitatea*, *interacțiunea* și *binele comun*. Elevii sunt văzuți ca învățăcei autonomi, de aceea școala: 1) le va stimula motivația și pasiunea, 2) îi va ghida să interacționeze cu sine, cu cei din jur, cu societatea și natura, 3) îi va ajuta să aplice cunoștințele în practică, să experimenteze sensul vieții, le va cultiva angajamentul pentru dezvoltarea sustenabilă a societății, a naturii și culturii și 4) îi va îndemna spre realizarea binelui comun [1].

Competențele de bază în curriculum se referă la cunoștințe, abilități și atitudini, în conformitate cu taxonomia lui Bloom. Cadrul de competențe de bază, axat pe învățare pe tot parcursul vieții, vizează dobândirea de competențe în trei direcții: *spontaneitate*, *interacțiune* și *binele comun*. Cel care învață de-a lungul întregii vieți își asumă inițiativa de a învăța prin interacțiune și comunicare, sensul și valoarea învățării fiind participarea socială. Curriculumul de 12 ani vizează termenul *Su Yang*, care se referă la cunoștințe, atitudini și abilități necesare pentru a răspunde provocărilor moderne într-o societate informațională. *Su Yang* nu se limitează la cunoștințe, atitudini și abilități, ci și la calități umane,

caracter [2]. Cu alte cuvinte, include cultivarea sinelui, predispunere și moralitate. Este o teză a culturii tradiționale chineze, care pune accentul pe cultivarea calităților și a caracterului moral, specifică educației tradiționale din Taiwan, influențată de gândirea confucianistă.

În concluzie: De la apariție, confucianismul și-a demonstrat vitalitatea și relevanța în istoria omenirii poate mai mult decât orice altă gândire filozofică. Principiile sale bazate pe cultivarea unui om integru, cu virtute, care contribuie la construirea binelui comun sunt actuale și astăzi, așa cum au fost și două mii de ani în urmă. O retrospectivă istorică ne poate oferi răspunsuri la multe întrebări de pe agenda comunității educaționale moderne. Una dintre ele este cum pregătim tinerii pentru un viitor incert, pentru era digitală și o lume în schimbare dinamică. Filozofia confucianistă ne sugerează că educarea unui cetățean responsabil, care își cunoaște drepturile și obligațiile, care acționează întru binele comun și învață pe tot parcursul vieții este o politică educațională ce reflectă grija față de fiecare membru în parte și societate în ansamblu, în orice epocă de dezvoltare tehnologică, industrială, informațională, digitală etc.

În acest context, mai jos sunt prezentate câteva **recomandări** pentru politicile educaționale din Republica Moldova, inspirate de gândirea filozofică centrată pe cultivarea unui caracter moral:

1. Documentele de politici educaționale și cele curriculare trebuie să fie fundamentate pe principiul dezvoltării unui caracter etic și cultivării sinelui, în raport cu responsabilitățile față de alte persoane, față de societate. Cultivarea caracterului etic, integru va deveni la fel de prioritară ca și formarea de cunoștințe.
2. Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice în vederea cultivării unui caracter etic și responsabil, precum și privind dezvoltarea personală holistică vor include aspecte de sănătate, stare de bine, competențe sociale, etice etc. Cunoașterea de sine, prevenirea stresului și a arderii profesionale, controlul emoțiilor trebuie plasate în prim-plan (metodele de predare, conținutul sunt pe planul doi).
3. Programul de formare inițială a cadrelor didactice și manageriale trebuie să includă filozofia educației și codul de etică (atât profesional, cât și personal). Crezul personal, valorile, atitudinea influențează gândurile și acțiunile.
4. Urmează a fi implementate politici de promovare a programelor de parenting, dar și dezvoltate parteneriate cu companiile de asigurare, care să le permită femeilor 3 ani de concediu de maternitate plătit și participare în cursuri de parenting.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Chen H.-L., Huang H.-Y. Advancing 21st Century competencies in Taiwan. National Taiwan Normal University, Center for Global Education, 2017.
2. Chung, S. S. The alignment of fundamental competencies and indicators. *Pulse of Education*, 16 (2), 1999, pp. 7-13.
3. Elias J. L., Merriam S. *Philosophical foundations of adult education*, Krieger, 2005.
4. Kuing R. *The teachings of Confucius: A humanistic adult education perspective*. University of Georgia, 2008.
5. Lee K.-S. Some Confucianist reflections on the concept of autonomous individual. *Journal of Chinese Philosophy*, 21 (1), 1994, pp. 49-59.
6. Lee S. A dialogue between Confucianism and liberalism. *Korea Journal*, 42 (4), 2002, pp. 5-26.
7. PISA results: four reasons why East Asia continues to top the leaderboard. *The conversation.com*. Jonathan Este, December 6, 2016. Pe: <https://theconversation.com/pisa-results-four-reasons-why-east-asia-continues-to-top-the-leaderboard-69951>
8. Sun Q. Confucian educational philosophy and its implication for lifelong learning and lifelong education. *International Journal for Lifelong Education: Vol 27, No 5*, 2008.
9. Zhang W.-B. *Confucianism and Modernization, Industrialization and Democratization of the Confucian Regions*, 2000.
10. <https://www.coursera.org/learn/confucian-philosophy>